

Tarzandimiz - yuz pardamiz.

Navoiy viloyati Tomdi tumani 9-umumiy o'rta ta'lim maktabining texnologiya fani o'qituvchisi
Muminova Asem Seytmuratovna

Ba`zi insonlar bologa qattiqqo`llik qilib, vaqtida jazolab turga, tartibli, gapga quloq solodigan tarbiyali farzand bo`ladi, deb, oylashadi. Afsuski, bu ish har doim ham ijobiy natija bermaydi. Aksincha, bola qato qilib qo`yishdan qo`rqib, o`z-o`zida bo`lgan ishonshi susayib, o`zini boshqalardan kam ko`rib, jahldar bulib qalishi mumkin.

Hayotdan ko`rgan, bilganlarimda suyanib yozib o`tiribman. Bolani podsoxday qurmat qilib, qamma aytqanlarini ba`ji keltirishga harakat qilamiz. Oztiqsha mehr ham bolfni erka, tannoz, hesh kimga boysinmaydigan shaxga aylantirishi mumkin. Bir-ikki marta qimmat oyinshoq olgan, aytgani muhayyo bo`lgan sari ehtiyojini orttirib boradi. Sotib olingan oyinshoqlarining qadriga yetmay o`zini shoxlarday xis qilib, kattalarni hurmat qilmay qo`yadi. Aytgani bo`lib o`rgangan bola, faqat oilasidagina emas, boshga joylarda ham, o`z so`zini o`tkazib, oytganiga bo`ysindirgisi keladi.

Maktabning tartib - qaidalariga ham riyo qilmay, kamshiliklari ko`payib boradi.

Bola bilan to`g`ri munosabatda bo`lish har birimiz ushun o`zgarmas qoida bo`lishi kerak. Albatta, bolaning ko`nglida nima borligini toppish oson ish emas. Shunday bo`lsa bolaga yaxshi munosabatda bo`lish uchun quyidadi masalalarda ahamiyat bersak, ijo`biy natejalarga erishishimiz mumkin :

- Balangiz gapirganda bor vujudingiz bilan uni eshiting:
- Gapini bo`lmangiz :
- javob berishga ham shoshilman giz:
- gapini tugatib, sizdan javob so`raguncha kutingiz, fikr bildirishga ham shoshilmangiz:
- kerak bo`lsa, hardoim yonida ekanliginizni bildiring:
- bolangiz siz bilan gaplashkasi kelsa, vaqt ajratib, tinglashga harakat qiling:

- bolangizni boshga kishilarning oldida tejab-tergap, ko`ngilini qoldirib , Xafa bo`lishiga sababchi bo`lib qolmang. (Uning sizga nisbatan ishonchini yoqatasiz).
 - Bolangiz bilan alohida qolib, suhbatlashishga harakat qiling, farzandingiz va sizning o`rtangizdagi masalaga boshqalarni aralashmang.
 - Agar kayfiyatingiz yaxshi bo`lmasa, suhbatlashishni keying qoldiring.
 - (jahl ustida uning gapini yaxshi tushunmasligingiz mumkin)
 - To`g`ri bajarmagan ish harakati uchun emas, uning sabobi va nimadan kelib chiqqanligiga ahamiyat bering.
 - Bolangiz qanday bo`lsa, shundayligisha yaxshi ko`rishingizni bildiring.
- Bu orqali siz bolangiz bilan o`zara munosabatni yo`lga qo`yasiz , farzandingizni o`zingiz orzu qilgandek inson bo`lib kamal topishiga ta`sir qilasiz.

Hurmatli , ota-onalar! Farzandimiz- yuz pardamiz. O`qituvchi maktabda, jamoat joylarida, ko`chada tartibga chaqiradi, shunday desak ham bola tarbiyasiga hammamiz birday ahamiyat beralik. Zero , farzand tarbiyasi - barshaning ishi ekanigimizni doim yodda tutaylik.